

УДК 346

DOI 10.5281/zenodo.17368477

Научная статья

**ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО
РАССМОТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ В
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД**

**THE HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF
JUDICIAL REVIEW OF ECONOMIC DISPUTES IN THE PRE-
REVOLUTIONARY PERIOD**

ПЕЛЕНИЦЫНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

кандидат юридических наук, доцент,

*Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия имени В.М. Лебедева».*

ДРАГАН АЛИНА ИГОРЕВНА,

юрисконсульт,

ООО «СЗ «Рич-Плюс».

PELENITSYNA MARINA VALENTINOVNA,

Candidate of Law, Associate Professor,

*Crimean Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education "Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev".*

DRAGAN ALINA IGOREVNA,

legal adviser,

LLC "SZ "Rich-Plus".

Статья посвящена историко-правовому анализу становления и развития специализированного правосудия по экономическим спорам в России. Исследование охватывает период с середины XVII века, выделяя ключевые этапы формирования данной процессуальной формы: от создания первых торговых приказов и таможенных судов до институционализации коммерческих судов в XIX веке. Особое внимание уделяется анализу уникальных черт экономического судопроизводства, которые опережали общее развитие судебной системы — устный и состязательный характер процесса, демократические принципы формирования судейского корпуса, упрощенные процедуры. В заключении обосновывается, что многие исторические особенности (диспозитивность, ускоренная процедура) нашли свое отражение в современном арбитражном процессе, а игнорирование положительного исторического опыта в определенные периоды стало причиной противоречий в развитии экономического правосудия.

The article is devoted to the historical and legal analysis of the formation and development of specialized justice in economic disputes in Russia. The study covers the period from the middle of the 17th century, highlighting the key stages of the formation of this procedural form: from the creation of the first trade orders and customs courts to the institutionalization of commercial courts in the 19th century. Special attention is paid to the analysis of the unique features of economic legal proceedings that were ahead of the general development of the judicial system — the oral and adversarial nature of the process, the democratic principles of the formation of the judiciary, simplified procedures. In conclusion, it is proved that many historical

features (dispositivity, expedited procedure) are reflected in the modern arbitration process, and ignoring positive historical experience in certain periods has caused contradictions in the development of economic justice.

Ключевые слова: история, дореволюционный период, экономические споры, коммерческий суд, судопроизводство, реформа.

Key words: history, pre-revolutionary period, economic disputes, commercial court, legal proceedings, reform.

Арбитражное судопроизводство последние годы прочно заняло свое место в правовом поле Российской Федерации. Арбитражный процесс является разновидностью цивилистического процесса, и законодатель в ходе судебной реформы пошел по пути объединения гражданского и арбитражного процесса, упраздняя Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и разрабатывая единый Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Однако поправки к ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации, которыми впервые закреплено арбитражное судопроизводство в качестве самостоятельного вида судопроизводства, наряду с конституционным, гражданским, административным и уголовным, окончательно определили его статус. Возможно, путь становления экономического правосудия в нашем государстве был бы менее сложным и противоречивым, если бы принимался во внимание исторический опыт развития арбитражного судопроизводства, с его ошибками, прогрессивными научными достижениями, практикой правоприменения на различных этапах государственного развития. Это обуславливает актуальность рассмотрения исторического наследия, связанного с формированием правосудия по экономическим спорам, внедрения его положительных аспектов в современную практику.

Началом появления правосудия по экономическим спорам можно считать введение законодательных актов в середине XVII — начале XVIII веков (Торговый устав 1653 г., Новоторговый Устав 1667 г., Устав о таможенном суде 1727 г.), с которыми создавались специальные суды. До этого времени все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, разрешались в рамках гражданского процесса [2, с. 118].

Появлению самостоятельного правосудия, связанного с торговой и иной хозяйственной деятельностью, способствовали отдельные положения Соборного Уложения 1649 г., допускавшие заключение мирового соглашения и создание третейского суда. Однако хозяйственные споры не рассматривались как отдельная категория споров [9, с. 89].

Разработка соответствующих уставов являлась следствием проведения протекционистской политики, а также преследовала цель упрощения и ускорения судебного разрешения споров в торговой сфере. Отдельные правовые нормы, связанные с торговлей, которые касались материальной стороны, правил ее ведения, процессуальные положения, регулирующие механизм рассмотрения спорных правоотношений, отсутствовали. Был создан специальный судебный орган — торговый приказ «для регулирования торговых отношений в России и за ее пределами. Он занимался контролем за купеческими сословиями, регулированием торговых сделок и разрешением торговых споров. Приказ также занимался контролем за качеством товаров и устанавливал тарифы на торговые операции» [8, с. 26]. После появления торговых приказов, споры, связанные с экономическими вопросами, выделялись в отдельную категорию.

Период правления Петра Великого стал реформаторским во всех сферах деятельности государства. В области правосудия проводились масштабные реформы: была учреждена новая судебная система, определена подсудность различных категорий дел. В этот период была предпринята первая попытка отделения суда от административной власти, которая была полностью реализована лишь в более позднее время. Законы составлялись на ином технико-

юридическом уровне, отличались терминологической точностью, логической последовательностью, материальные и процессуальные нормы четко разграничивались. Появились такие акты в области правосудия, как Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г., Указ «О форме суда» 1723 г. Судебный процесс был, преимущественно, розыскным, хоть и проявлялись отдельные черты состязательности по гражданско-правовым спорам (истец и ответчик, доверенность, обеспечение иска).

Общие судебные петровские реформы подготовили дальнейшее развитие экономического правосудия, связанного с принятием в 1727 г. Устава о таможенном суде, который был посвящен механизму регулирования торговых споров. Важно привести замечание В.Л. Расказова о том, что «в тот период слова «торговый» и «таможенный» были практически идентичными. Поэтому термин «таможенный» указывал на то, что таможенный суд должен решать вопросы в сфере участия соответствующих лиц в хозяйственной, торговой, коммерческой деятельности» [6, с. 125].

Данный Устав был первым полноценным законодательным актом, регулирующим судопроизводство по экономическим спорам. Он устанавливал категории дел, относившиеся к ведению таможенных судов — торговые споры, механизм судебного рассмотрения торговых споров, особенности доказывания и доказательств, судебные акты и правила их обжалования, формы протоколов.

Уже в то время наметилась тенденция к ускорению судебного процесса по экономическим спорам. Даже полное наименование акта «Устав о таможенном суде по словесным прошениям, а не по челобитным» указывает на устный характер процессуальных процедур, что значительно ускоряет процесс по сравнению с письменным производством. Истец заявлял устное прошение, на что ответчик должен дать свои пояснения. Если ответчик не подтверждает требования истца, истец должен дать им обоснования в письменной форме. Ответчик вправе доказывать свою позицию. Участники судебного процесса могли по взаимному согласию определять круг свидетелей, вызывавших у них доверие. Закреплялась возможность передачи спора в третейский суд, где судьи выбирались по соглашению сторон, либо по просьбе сторон назначались государственным судом. Также предусматривалась возможность перехода судебного разбирательства с устного на письменное [1, с. 258].

Для возбуждения дела было достаточно устного прошения, т. е. не было никаких барьеров для начала производства. От истца не требовались дополнительные подтверждения правдивости его показаний при возбуждении производства. В отношении ответчика, если он не являлся в суд, могли применяться строгие меры, вплоть до объявления в розыск и задержания на три дня работников ответчика, что было дополнительной мерой обеспечения его явки. В этом проявляется противостояние свободы, независимости торговой деятельности и сильных административных начал, характерных для российской государственности.

Судебный процесс в таможенном суде имеет выраженный состязательный, диспозитивный характер, отличается прогрессивностью от установленных в то время судебных процедур по гражданским и уголовным делам. Невольно напрашивается сравнение с современным арбитражным процессом, который во внедрении инноваций, передовых процедур находится на шаг впереди других судебных процессов.

Постепенное усложнение общественных отношений, развитие промышленности, появление новых хозяйственных субъектов, привело к активному развитию законодательства, регулирующему образование и деятельность юридических лиц в начале XIX в. Все это привело к необходимости реформирования судебной системы разрешения споров, связанных с предпринимательской деятельностью [3, с. 63].

Рассмотрение хозяйственных споров в порядке гражданского судопроизводства общими судами было затруднительным, их загруженность не обеспечивала должную быстроту, а знаний судей зачастую не хватало для разрешения специфических экономических вопросов.

С 1808 г. начали создаваться коммерческие суды для решения споров, возникающих из хозяйственной деятельности. Правовое регулирование создания и процессуальной деятельности таких судов осуществлял принятый в 1832 г. императорский Указ «Высочайше утвержденное Учреждение коммерческих Судов, и Устав их судопроизводства».

Формирование судейского корпуса таких судов отличалось тем, что часть судей назначалась государством, а часть — выбиралась предпринимателями. Коммерческие суды, кроме судей, включали в себя присяжных стряпчих и присяжных попечителей по делам о несостоятельности. Присяжные стряпчие были прообразом адвокатов, представляли лиц в суде, входя в состав суда. Участник процесса выбирал поверенного на свое усмотрение, суд включал присяжного стряпчего в свой состав для рассмотрения дела.

Можно согласиться с В.Л. Рассказовым, что «такое положение опережало в целом общественно-политическое развитие в России того времени (1830-е гг.), если иметь в виду, что еще отсутствовал институт адвокатуры, а выборы во властные структуры практически нигде не проводились. На этом фоне порядок избрания состава коммерческих судов заметно выделялся своим демократизмом, что особенно было заметно в Николаевской России, пропитанной духом административно-командного управления» [7, с. 25].

Судопроизводство осуществлялось в устной, письменной и смешанной формах. Разбирательство дел основывалось на материальном торговом, гражданском праве, торговых обычаях, судебных прецедентах. Частично использовалась гражданская процессуальная форма. Прогрессивность коммерческих судов, значительное опережение своего времени доказывает то, что реформы Александра II, кардинально поменявшие судебную систему, практически не затронули коммерческие суды. Это означает, что их деятельность удовлетворяла потребности стремительно развивавшихся капиталистических отношений, когда другие суды не соответствовали своему времени и требовали коренного реформирования [5, с. 77].

В результате Судебной реформы было значительно улучшено качество гражданского судопроизводства и вся судебная система в целом. При этом коммерческие и общие суды стали противопоставляться, что негативно сказалось на развитии судопроизводства по разрешению экономических дел. В этот период появился дуализм частного права, проблема которого так и не была решена в дореволюционный период, отголоски которой перешли в современную науку.

Введение в действие Устава гражданского судопроизводства и выход гражданского правосудия на новый качественный уровень стали причиной дискуссий о необходимости функционирования коммерческих судов, регулируемых самостоятельным Уставом судопроизводства в коммерческих судах. Представители научного сообщества, разрабатывавшие проекты реформы судопроизводства настаивали на необходимости ликвидации коммерческих судов [10, с. 228].

При этом за сохранение коммерческих судов выступали представители предпринимательства, заинтересованные в сохранении демократических процедур формирования и судопроизводства в коммерческих судах, служивших гарантией своевременного справедливого рассмотрения хозяйственных споров. Аргументы данной стороны были поддержаны и коммерческие суды продолжали свое развитие, однако изменение общественно-политических отношений, усиление революционной обстановки внесло свои коррективы.

Деятельность коммерческих судов отличалась демократизмом, независимостью, в то время как государству для противостояния революционной активности пришлось ужесточить работу государственных органов, усилить административное влияние на все сферы государственной деятельности [4, с. 55].

Также государство традиционно поддерживало интересы крупного капитала, представители которого лоббировали свои интересы в правительственных кругах. Коммерческие суды с их открытостью, прозрачностью процедур затрудняли принятие решений в пользу нуж-

ной стороны. В общих судах судейский корпус полностью назначался государством, поэтому было больше рычагов воздействия на зависимых судей. В итоге коммерческие суды остались функционировать только в наиболее крупных городах.

Таким образом, проведенное историческое исследование позволило заключить, что судопроизводство по экономическим спорам с момента своего появления отличалось состязательностью, диспозитивным характером, прогрессивностью. Это отличает и современный арбитражный процесс, который во внедрении инноваций, передовых процедур находится на шаг впереди других судебных процессов. Причина в том, что появление и реформирование такого судопроизводства вызвана потребностями общественно-экономических отношений, а не иницируется государством. При этом государству не всегда выгодны положительные стороны, которые отличают судопроизводство по экономическим спорам от общегражданского. Прозрачность процедур, демократичность, независимость стали причиной частичного упразднения коммерческих судов в последние десятилетия дореволюционного периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большакова В. М., Холиков И. В. Диалектика сменяемости и делимости: заметки о критериях периодизации судебных преобразований в России... во второй половине XIX – начале XXI века // *Lex Russica*. 2022. №3 (184). С. 142–159. DOI 10.17803/1729-5920.2022.184.3.142-159.
2. Букина О.А. Историко-правовой анализ развития арбитражного судопроизводства в российской юридической науке // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2023. № 1. С. 117–125. DOI 10.23670/IRJ.2023.127.37.
3. Гинзбург И.В., Скипетров Д.П. Основные этапы развития коммерческих судов в российском государстве в контексте становления права на обращение в арбитражный суд // *Контентус*. 2022. № 7. С. 62–68.
4. Ланг П.П. Экономическое правосудие в России: традиции и перспективы // *Вестник Арбитражного суда Московского округа*. 2025. № 3. С. 52–61.
5. Мишина Е.В. Развитие системы арбитражных судов // *Вестник магистратуры*. 2020. № 1-4 (100). С. 76–78.
6. Рассказов В.Л. Устав о таможенном суде 1727 г. – первый специальный закон в истории российского экономического правосудия: концепция и анализ процессуальных норм // *Философия права*. 2021. № 4 (99). С. 124–127.
7. Рассказов В.Л. Экономическое правосудие в российском государстве: историко-правовое исследование (вторая половина XVII - конец XX вв.): автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Белгород, 2023. 43 с.
8. Рыбкина К.В. История отечественного правосудия в сфере экономических отношений // *Юридическая наука*. 2023. № 5. С. 26–30.
9. Смыкалин А.С. История судебной системы России. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2022. 231 с.
10. Широкая П.А., Рассказов В.Л. Развитие экономических судов: проблемы и перспективы // *Вестник экономики и права*. 2021. № 64. С. 226–234.

Поступила в редакцию: 09.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Пеленицына М. В., Драган А. И., 2025.